

Dierlijke beelden voor ziekte en gezondheid

De publicatie van *Turks Fruit* maakte in 1969 veel los onder lezers; verguisd door recensenten, werd het boek omarmd door het brede publiek. De prominente plek die Jan Wolkers aan de seksuele beleving gaf sloot lijnrecht aan bij de tijdsgeest van de jaren zestig, en bleek moeiteloos de tand des tijds te weerstaan; *Turks Fruit* behoort tot de klassiekers en ook de gelijknamige film heeft die reputatie verworven. Terwijl het boek dadelijk geassocieerd zal worden met de talrijke liefdesrituelen van de hoofdpersonen, is men zich wellicht minder bewust van de omvangrijke rol die het dierenrijk hierin speelt. Toch haalt Jan Wolkers op bijna elke pagina dieren naar voren, die allemaal hun bijdrage leveren aan de beeldvorming van het natuurlijke; in zijn pracht en geluk (liefde en seks), maar ook om ziekte en dood te schetsen. Hoewel de schoonheid van de relatie tussen Olga en de hoofdpersoon op de voorgrond treedt, draait het uiteindelijk om kanker die in hun relatie sluipt. Wie nu daadwerkelijk de zieke is, valt te betwisten. Olga heeft de hersentumor, maar de ik-persoon lijkt het hoofd te verliezen als hij door haar verlaten wordt. Uiteindelijk is de hersentumor misschien niets meer dan een hallucinatie die hij haar toedicht.

Anders is het gesteld bij de hoofdpersoon van de film *Biutiful*, die in 2010 uitkwam onder regie van Alejandro González Iñárritu. Deze Spaanse film vertelt wel degelijk expliciet over een kankerpatiënt en alleenstaande vader van twee kinderen, Buxal. Toch heeft de ziekte ook hier een tweede laag en kan gezien worden als een weerspiegeling van de splitsing in de maatschappij, die van de buitenkant mooi schijnt maar van binnenuit verteerd is door corruptie. En net als bij *Turks Fruit* heeft Alejandro González Iñárritu dieren gebruikt om begrippen als gezondheid en verderf bij de kijker in te kerven, waar een script met dialogen alleen niet zou volstaan. Het is nu interessant om de dierlijke metaforen van boek en film naast elkaar te plaatsen om mogelijke overeenkomsten en verschillen aan te duiden hoe de auteur en regisseur, respectievelijk, geprobeerd hebben om deze de betekenis van ziekte en gezondheid te ondersteunen.

Aankondiging van de dood

In *Biutiful* wordt de dood direct aangekondigd. Het zwarte scherm met alleen de stemmen van vader en dochter is al onheilspellend, maar de close-up van een dode uil maakt het met het allereerste beeld zeker duidelijk. Aangezien er hier nog geen aanknopingspunt is vanuit het verhaal zelf, word je als kijker gedwongen het archief van 'versteende' uil-metaforen in je eigen geheugen af te struinen. De uil is een jager, een 'einzalgänger' en staat te boek als wijsgerig. Schrijvers als Jean Dulieu en Alan Milne hebben dankbaar gebruik gemaakt van dit 'wijze uil'-beeld, wat waarschijnlijk verankerd is geraakt in de Griekse mythologie. Hier is de uil onlosmakelijk verbonden met Pallas Athena, de godin van de wijsheid. Het is mogelijk dat deze twee-eenheid al stamt uit de Minoïsche beschaving, die een vogelcultus erop nahield (Kinsley, D., 1989). Enkele mythologen daarentegen menen dat de oorsprong direct verbonden is aan de stad Athene (met Pallas Athena als beschermgodin). Legendes beweren namelijk dat deze regio rijk was aan steenuilen. Een universeel argument komt van anderen, die beweren dat de Grieken de uil associeerden met een alziende wijsheid, aangezien de uil uitstekend in het donker kan zien (Arnott, W.G., 2007). Buxal moet inderdaad wijsheid aanwenden om zijn spoedige dood voor te bereiden en daarmee de toekomst voor zijn kinderen te kunnen waarborgen. Wat dat betreft heeft hij ook een uitstekend 'nachtzicht' nodig, aangezien zijn zakelijke betrekkingen zich op het randje met de onderwereld begeven. Hulp vanuit een met sociale voorzieningen ingerichte samenleving is afwezig, en als een eenzame jager in de nacht moet hij aan voldoende geld weten te komen. De regisseur maakt dat extra duidelijk door veel scènes in summier verlichte ruimtes te laten plaatsvinden. Een zijspoor van Buxal's 'zicht in het duister' is wellicht zijn (aangenomen) paranormale gave om met overledenen te communiceren. Zijn (daarmee wat

tegenstrijdige) rationele manier om met zijn ziekte en dood om te gaan zorgt ervoor dat slechts op schaarse momenten zijn emoties de overhand krijgen over zijn geest. Vluchten spreeuwen en kruipende insecten maken later in de film hun opwachting om daarmee de op handen zijnde dood aan te kondigen. Hoewel de oriëntatie 'boven' vaak geassocieerd wordt met geluk en toekomst (Lakoff & Johnson, 2003, pp. 14–24), levert de combinatie van de zwarte kleur en het zwermgedrag van de vogels een 'ongrijpbare, nare toekomst'.

In Turks Fruit lijkt de aankondiging van de dood reeds op te duiken bij de eerste ontmoeting tussen Olga en de mannelijke ik-persoon; na hun verkeersongeluk lag 'dat vod van een bontjasje als een doodgereden dier' naast het wrak. Hij had het jasje van blauwvos nog maar juist daarvoor aan haar cadeau gedaan. Dit kledingstuk (gemaakt uit een dood dier) complimenteerde haar uitzonderlijke schoonheid, met haar rode haar als blikvanger. Hij beschrijft Olga later als 'dat lieve rode dier'. De scene met het bontjasje lijkt vooral mee te willen delen dat hun relatie al van het begin ten dode was opgeschreven en dat de schoonheid van korte duur zou zijn.

Vervolgens passeren talloze dode dieren de revue in Wolkers' boek en ze zijn ofwel voortekens van de dood, dan wel een uiting van Olga's angst voor de dood (of zijn angst voor de beëindiging van hun relatie). Een paard wordt levend gevild in Olga's droom nadat haar vader is overleden, en een dode mus waarvan oogjes boven de grond uitsteken boezemen Olga angst in. Vervolgens blijft een dood jong in hun zwangere poes steken, wordt een verdroogd wezeltje achter de radiator gevonden, vertrappt hij per ongeluk het geliefde bergeendje, ligt een dood konijn 'door ekster of kraai uit elkaar gepeuterd' op hun pad, kijkt Olga in Amerika met bewondering toe hoe een koe wordt geslacht, maar schrikt ze eerder nog van dode kwallen op het strand. Olga's houding naar dieren toe is behoorlijk ambivalent, waarbij ze het ene moment nog aandachtig wormen vasthoudt en bewondert en het andere moment duivenkuikens eng en lelijk vindt. Herinneringen uit haar jeugd lijken hierin bepalend te zijn.

Het rottingsproces

Een flink jeugdtrauma van Olga is verbonden met de borstkanker van haar moeder. De mastectomie had een lege plek met een groot litteken achtergelaten, waarvan Olga op jonge leeftijd te horen kreeg dat dat het resultaat was van diens borstvoeding aan haar. Vanaf dat moment kon elk aanschijn op iets wat in eniger mate leek op haar moeders borst angst een schuldgevoel oproepen. Zo moesten de tortelduiven het huis uit, omdat hun jongen eruit zagen als 'walgelijke kale darmenzakken'. Het deed Olga waarschijnlijk te veel denken aan het beeld van 'die kankertiet van haar moeder'. Hier lijkt aan de kant van Olga een angst door te schijnen dat kanker iets besmettelijks zou zijn, aan de andere kant lijkt de ik-persoon haar moeder als besmettingshaard aan te wijzen; door Olga op jonge wijze al te indoctrineren en het 'zaadje van kwaad' te planten zou de hersentumor ontstaan zijn. Hiermee beantwoordt Wolkers aan het fenomeen dat kanker in het verleden als een gevolg van 'te getemperd karakter' werd beschouwd, zoals beschreven in Ziekte als Spookbeeld (Sontag, S., 1980). Kanker was daarom een straf; een schandelijke ziekte. Het mysterie omtrent het ziekteverloop en de op de huid soms zichtbare uiting van tumoren zullen zeker tot dat idee hebben bijgedragen.

Ook op andere momenten komt het 'griezelige' van wat de natuur te bieden heeft naar voren. Er liep een rood sliertje uit het dode konijn op hun pad, wat Olga associeerde met kanker, net zoals een 'vleeskleurig drillerig salamandertje' van plastic uit een speelautomaat. Die dingen moesten zo snel mogelijk uit het zicht, de grond in. Hetzelfde lot onderging haar pop, die ze stukjes brood had gevoerd en waarbij enige tijd later de maden uit de mond kropen. Maden zijn een rechtstreekse boodschapper van het ontbindingsproces en behoren dus in de grond, bij de dood. Om nog meer de dierlijke vrolijkheid van hun liefde en seks tegenover de natuurlijke, dierlijke verschrikking van de

dood te plaatsen, blijkt het dode kattenjong al in de buik van zijn moeder in ontbinding te zijn gegaan en daarmee het leven van diens drager op het spel te zetten.

Olga lijkt minder afkeer van insecten te hebben, hoewel deze door de mannelijke hoofdpersoon op momenten vervloekt worden aangezien ze hun vrijpartijen in de open natuur dwarsbomen. Als Olga al lang bij hem weg is gegaan lijken deze beesten ook haar dwars te zitten; ze vindt het verschrikkelijk om kakkerlakken aan haar kameleon te voeren (die ze ervan verdenkt haar te beloeren) en 'die hitte en die rotinsecten' staan haar tegen in de Arabische Golf.

In *Biutiful* zijn insecten duidelijk de gezanten van de dood. Mieren, nachtvlinders en ook beelden van overleden mensen die over het plafond kruipen als spinnen brengen de boodschap van dood en verderf over. De ziekte van Buxal lijkt zelf een insect, dat kruipt, zich vermenigvuldigt en door het lichaam verspreidt. Eerst gebeurt dat nog ongemerkt, maar zodra er te veel zijn wordt het problematisch. Ze moeten uitgeroeid worden. Op het moment dat ze plots verdwenen zijn, weten we dan ook dat een probleem is opgelost; de dood van de Chinese arbeiders is gewroken en het lot van zijn kinderen lijkt in goede handen te zijn gekomen. De ziekte is daarmee niet uitgeroeid, maar wel zijn angst voor de dood.

De kringloop

Hoe weerzinwekkend insecten, kruipbeesten en karkassen ook mogen ogen, de kringloop van het leven die daar achter schuilgaat wordt door de meesten als 'volmaakt' beschouwd. De mieren die uit de boomstam kruipen worden daarom met eerbied behandeld door de mannelijke hoofdpersoon in *Turks Fruit*. Olga's vader was gehecht geweest aan deze boom, maar die had haar moeder vlak na zijn dood al laten omhakken. De stam was in het atelier beland en toen de mieren in een lange optocht hieruit kwamen klauteren, was het alsof ze hun weg terug zochten naar de tuin en haar vader om zo de cirkel te sluiten. Een soortgelijke hereniging wordt ook gesuggereerd met de dode uil in *Biutiful*. De uil opent en sluit het verhaal en lijkt de brug te vormen tussen leven en dood; het afscheid van zijn kinderen en de hereniging met zijn vader. Zoals zijn zoontje halverwege de film had uitgelegd, spugen uilen net voor hun dood een haarbal uit. Het is alsof ze zich ontdoen van hun aardse last. Buxal is op dat moment ook bevrijd van de last van zijn ziekte en kan het pad met zijn vader verder verkennen. Zijn zoontje zal zich wellicht velen jaren later melden bij hetzelfde punt, bij de uil in de sneeuw.

Wat doodgaat wordt eerst geboren. Olga heeft echter een afschuw om zelf kinderen te baren, wat waarschijnlijk verklaard kan worden door het trauma van haar moeders borst. De moederliefde uit zich daarentegen in het opvangen en verzorgen van allerlei dieren in huis; een poes, een bergeend, muis, tortelduiven en boomkickers. Vooral de eerste twee dieren waren zeer gehecht aan Olga en volgden haar op de voet. Hoewel Olga op deze wijze in de moederrol stapt, geeft het ook blijk van een kinderlijke naïviteit om die verscheidenheid aan dieren in huis te brengen. De hoofdpersoon lijkt Olga ook graag de kinderlijke rol toe te bedelen, als hij haar verdriet beschrijft bij de begrafenis van de bergeend en hoe hij haar tijdens het paling eten 'het zachte vlees bij propjes in haar mond moest stoppen als bij een jonge vogel die gevoerd wordt'. Het lijkt al snel duidelijk dat hij een wat verzorgende rol over haar moet aannemen, aangezien zij over een breekbare persoonlijkheid beschikt. Dit is zeker het geval als ze in het ziekenhuis ligt en de tumor Olga laat gedragen als een kind. Als we het verhaal echter als een hallucinatie van de ik-persoon beschouwen, is de boodschap hier waarschijnlijk een aanklacht: 'Als je mij gewoon voor je had laten zorgen, was dit nooit gebeurd'.

Wat vliegt is vrij

Onze gevederde mededieren kwamen in *Biutiful* al als een onheilspellende vlucht voorbij, maar in *Turks Fruit* wordt juist de metafoor van de vliegende vrijheid ingezet. De ik-persoon wijst Olga erop dat hun geadopteerde bergeendje zich ooit zal aansluiten bij de statige bergeenden die juist overvlogen. Die toekomstige vrijheid van het beestje, waar ze zich zo liefdevol over had ontfermd, maakt haar somber. Na de scheiding is het juist de ik-figuur die vader wordt van een vogel, ditmaal een kokmeeuw. En nu is het niet de man die de vogel de weg naar vrijheid wijst, maar juist andersom. De meeuw wordt voor zijn atelier aangereden en maakt daarna geen aanstalten meer om te vliegen, ook al lijkt er niets mis met zijn vleugels. Zo blijft het dier acht maanden logeren. Na een wat onbeholpen ontmoeting tussen Olga en hem in de Bijenkorf, vindt de ik-persoon troost en rust bij zijn meeuw. Op een dag besluit de vogel zijn vleugels weer te gebruiken; 'het was of de ruimte aan stukken sloeg'. Hij laat hem daarop vrij en door hem hoog in de lucht rond te zien cirkelen komt het verdriet van de afgelopen twee jaar naar boven en laat hij zijn tranen vloeien.

Het donzige en zachte van het jonge bergeendje geeft ook voor Olga de mogelijkheid om troost te zoeken en een opvulling van het kinderloos bestaan. Hij omschrijft Olga als een 'Artemis', die zich altijd in het gezelschap van dieren wil bevinden. Het liefst jonge dieren, die glanzen van gezondheid en waarvan de schoonheid gelijkstaat aan het geluk van het liefdespaar. Met hun dierenhuishouding bootsen ze een gezinssituatie na. Het is dan ook veelzeggend als zelfs de kat Olga een aantal jaar na de scheiding niet meer herkent.

In *Biutiful* is het werkelijke familietafereel aanwezig, maar de somberheid overheerst en zelfs de kinderen lijken zich te onthouden van spel en gelach. Als dat al gebeurt, trekt het naar de manische kant onder aanvoering van hun labiele moeder. De dieren die ten tonele verschijnen dienen uitsluitend om de destructie en het onheil weer te geven en het zal een bewuste keuze van de regisseur geweest zijn niet het contrast op te zoeken met het jonge, mooie en gezonde dierenleven.

Het prachtige, het rauwe, het jonge, het gezonde

Bij dat jonge, mooie dierenleven hoort ook het rauwe van seks. De natuur laat dus aan de ene kant zijn rauwe kant zien van ontbinding, ziekte en dood, maar ook van een rauw instinct om nieuw leven voort te brengen. De schrijver van *Turks Fruit* bevestigt met de 'dierlijke' aard van de seksuele intimiteit tussen het paar de natuurlijkheid van hun liefde en van hun jeugd. Het geluk van de ik-persoon tijdens hun eerste nacht krijgt dan ook de instemming van de natuur: 'ik hoorde de vogels als waanzinnigen gaan zingen en de duiven koeren en brommen lang voordat het licht werd'. Men zou ook kunnen stellen dat hun natuurlijke bezigheid ze meer in harmonie brengt met het aardse. Hoewel, vrijen in de natuur wordt geprobeerd, maar het bed wordt daarboven verkozen aangezien 'dieren des velds samenspannen om ons het vermenigvuldigen te beletten'. Afgewisseld met de voorbodes van de ziekte en de dood, benadrukken de seksscenes juist jeugd en gezondheid. Tijdens deze veelvuldige vrijpartijen komt Olga 'zo dierlijk schreeuwend klaar' en neemt de ik-persoon de rol aan van 'een hond die haar pruim op meters afstand kon ruiken'. Ook Olga wordt gepersonifieerd; als 'dat rode mistige beest', haar moeders nieuwe vriend als 'een baviaan', evenals haar vrijers en zijn troostmeisjes die allemaal de gestalte aannemen van een bijpassend dier. De seks heeft een pervers karakter, waarbij de machtsposities soms tegenover elkaar worden uitgespeeld. Olga lijkt al vroeg met haar seksualiteit te hebben geëxperimenteerd en met spelletjes op het schoolplein werd ook die machtspositie onderzocht. Zo moest het vastgebonden vriendje eerst een worm opeten voor hij werd vrijgelaten. Olga gelooft nog steeds in het principe dat 'als je een worm opeet ben je vrij', wat een vraag lijkt over hoeveel je voor iemand overhebt. Hij had alles voor haar over. Toch ging de relatie uit en dat kon niet beter verklaard worden dan dat alle schoonheid uiteindelijk uitdooft. "Jullie leefden beestachtig gelukkig, en daar is gewoon een eind aan gekomen".

Na de belangrijkste dierlijke metaforen van *Turks Fruit* en *Biutiful* te hebben behandeld, blijken ze op één belangrijk vlak overeen te komen, en dat is met het gebruik van insecten en andere kruipdieren als beeld voor het verval. In de film staan mieren en nachtvlinders gelijk aan de naderende dood, het gruis of tweeledigheid van de maatschappij (die achter een façade van schoonheid armoede en corruptie kent, en de destructie van het lichaam door kanker. Jan Wolkers gebruikt insecten ook als het angstaanjagende en datgene wat met de dood verbonden is, maar heeft daarbij nog een heel repertoire aan andere dieren die de boodschap van ziekte en ontbinding overbrengen. De uil in *Biutiful* heeft als dynamische metafoor meerdere lagen; hij kondigt de dood aan, maar ook de verlossing (met het uitspugen van de haarbal) van de ziekte en zorg. Ook geeft de uil de rationele en eenzame manier weer waarop Buxal met zijn ziekte omgaat en biedt de uil tenslotte troost; het vormt de hereniging van Buxal met zijn vader, terwijl hij met de uil tegelijk een dierbare herinnering aan zijn zoon meeneemt. In Wolkers' boek fungeert de kokmeeuw tevens als een troost biedende factor, maar de kat neemt die rol ook waar.

De dierlijke metaforen in *Biutiful* zijn uiteindelijk beperkt in aantal en vormen losstaande beelden tussen de scènes in. Het is daarom meteen duidelijk dat je als kijker met een metafoor geconfronteerd wordt. In *Turks Fruit* zijn de dierenbeelden er niet kunstmatig opgeplakt, maar vormen het verhaal in plaats van een ondersteunende functie te hebben. De dieren vertellen het verhaal van liefde, gezondheid, verlies en de dood. *Biutiful* is een aangrijpende film, maar kan wat betreft de kunst van de metaforen niet tippen aan het meesterschap van *Turks Fruit*.

Bibliografie:

Wolkers, J. (2000). *Turks Fruit*. Groningen, Nederland: Wolters-Noordhoff.

Kinsley, D. (1989). *The goddesses' mirror: visions of the divine from East and West*. SUNY Press, p. 141.

Arnott, W.G. (2007). *Birds in the Ancient World from A to Z*. Routledge, p. 84, 85 (*non vidi*).

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors We Live By* (1st druk). Chicago, USA: University of Chicago Press.

Sontag, S., 1980. *Ziekte als spookbeeld* (1ste editie). Utrecht/Antwerpen, Nederland: A.W. Bruna Uitgevers B.V.

Aantal woorden: 2990